

MA'NAVIY TARAQQIYOTNI TA'MINLASHDA O'ZBEK HIKOYACHILIGINING AHAMIYATI

Qo'ziboyeva Saodatxon Nosirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada O'zbek hikoyachiligida ayol obrazi xususida so'z boradi. Oila, erta turmush va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Milliy uyg'onish davri adabiyoti, hikoyachilik tushunchasi, ijtimoiy muhit, milliy qadriyatlar, ekspozitsiya.

Abstract.

This article talks about the image of a woman in Uzbek storytelling. Family, early marriage and different approaches to this phenomenon are discussed.

Keywords: National renaissance literature, the concept of storytelling, social environment, national values, exposition.

Аннотация.

В данной статье говорится об образе женщины в узбекском сказительстве. Обсуждаются семья, ранний брак и разные подходы к этому явлению.

Ключевые слова: Литература национального возрождения, концепция повествования, социальная среда, социальные ценности, экспозиция.

Kirish.

Adabiyot so'z san'ati, azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo'lib kelgan. [4;108]. Bir so'z bilan aytganda, xalqimiz adabiyotni muqaddas va ulug' bir dargoh deb biladi. Ana shunday bahoning o'zi el-yurtimiz hayotida bu soha namoyandalariga, ularning haqqoniy so'zi, chuqur ma'noli asarlariga ishonch, hurmat-e'tibor va ehtirom azaldan yuksak darajaga ko'tarilganini yaqqol ko'rsatib turadi.

Cho'lpon XX asr o'zbek milliy uyg'onish davri adabiyotining eng yirik, jonkuyar ijodkorlaridan biridir. Uning erk va ozodlik kuylangan o'tkir mavzuli she'rlari, ma'rifatni talqin etuvchi, jaholatdan qutulishga chorlovchi hikoyalari, mohirona qilingan tarjimalari o'zbek adabiyoti uchun misli xazina kabi qadrlis hisoblanadi.

Adabiy ijodini Andijonning ijtimoiy va madaniy hayoti haqida xabarlar yozish bilan boshlaganligi va bu omil uning milliy uyg'onish harakati namoyandasi sifatida shakllanishiga xizmat qilgani taxsinga loyiq. "Sadoi Turkiston" gazetasida dastlabki „Turkistonli qardoshlarimizga“ she'ri, „Qurboni jaholat“, „Do'xtir Muhammadyor“ hikoyalari va „Adabiyot nadir?“ maqolasini e'lon qilib, adabiyot namoyandalari safidan o'rin egallagan. Cho'lpon iste'dodiga xos lirik nazokat va nafosat shoirning nasriy asarlarida ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Cho'lpon qaysi mavzuga murojaat etmasin, badiiy voqelikni poetik til va obrazlar orqali mujassamlashtira olgan. „Cho'lponni anglash so'z san'atining botiniy qonuniyatlarini teran anglash, ularning shoir ijodida qanday zohir topishini anglashdir. Cho'lponni anglash uning umumbashariy g'oyalarini, uning yuksak insoniy tuyg'ularini yurakka singdirib olishdir“ [2:640]

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Shu ma'noda o'tgan asrning 20-yillarida yozgan „Oydin kechalarda“, „Qor qo'ynida lola“, „Novvoy qiz“ singari hikoyalari o'zbek adabiyoti nasrining dastlabki mumtoz namunalari.

Cho'lpon bu hikoyalarda o'zbek xotin qizlarining ayanchli taqdirini turli badiiy rejada tadqiq etar ekan, har bir jamiyatning taraqqiyot darajasi shu jamiyatning xotin-qizlarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi, degan g'oyani o'z asarlarida bir mazmun ipiga mohirlik bilan terib chiqqan. Ijodkorning "Qor qo'ynida lola" hikoyasiga to'xtaladigan bo'lsak, asarda insoniyat uchun og'riqli bo'lgan muammo yoritib berilgan.

"Bir, ikki, uch, to'rt... besh; besh... olti! Yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n....

Kichkina, qizil ipdan bezalgan to'p (kaptok) aljib qochib ketib, yerto'la og'ilning devoriga yondoshib o'skan yosh qantak o'rikka borib tegdi-da, sakrab hovuzg'a «sho'p» etib tushib ham ketdi..."

Cho'lponning "Qor qo'ynida lola" hikoyasining yuqorida keltirilgan ekspozitsiya (kirish qismi) da qo'llanilgan sanoq sonda o'ziga xos ma'no yashiringan. Birinchidan, hikoyada ishtirok etgan qizlarning ko'pligi, taqdirlarining turfa bo'lishi ham ushbu sonlar orasiga berkitilgan va nafaqat qahramonimiz Sharofatxonning balki barcha o'zbek qizlarining bir... ikki... uch o'tib bir zumda o'n sanoq tizimi bilan tugashi, xuddiki qiz bolaning ko'z ochib yumguncha voyaga yetishi va juda tezlikda, ko'p hollarda sayoz fikrlash natijasida o'z yeridan uzilib, boshqa bir tuproqqa qorishib aksariyat hollarda so'lishiga ishora. Asarda endi 17 yoshga chiqqan Sharofatxon ushbu holatni ochib berishga xizmat qiladi. Ushbu obraz Samandar akaning bitta-yu bitta qizi, tegranning ko'rkilikda, chevarlikda, sho'xlik va o'ynoqlikda bitta-yu bittasi, mahalla-ko'yning o'spurunlaridan ikkita-uchtasi bir yerga yig'ilsalar, topg'on-tutg'onlari shul Sharofatxon masalasi bo'ladigan, «Bu qiz qaysi xudo yarlaqag'onniki bo'lur ekan? Kimning uyini obod qilar ekan?» deb bosh og'ritishiga qaramasdan uning taqdiri Eshonning «qarib quyilmag'on, achib suyilmag'on» ikkita xotinlari ustiga bo'lishi asarning kulminatsion nuqtasi hisoblanadi. Hattoki o'z qizining kelajagi taqdiriga yetarlicha aralasha olmagan Qumribo'sh Sharofatning onasi timsolida biz butun boshli jamiyat O'zbek oilalarida davr nuqtai nazaridan kelib chiqib ayollarning fikri deyarli ahamiyatsiz, hech qanday kuchga ega emasligini "Endi katta odam, men sovchilarga hali qizim yosh, endi 17 ga chiqdi, shunday deb javob bera qolaymi? deyishiga qaramasdan Samandar uning so'zlariga "Bitta qizimiz bo'lsa, hazrat eshonimizg'a tutdik, sadag'alari ketsun!" deya aytgan gaplari Qumribo'shni oqarib, ko'karib, suvratdek qotib devorga suyatib qo'yishi ijtimoiy muhitda doimiy tusga aylangandi. Cho'lponning shu o'rinda asar qahramonlariga ismlarni topib qo'llashiga to'xtaladigan bo'lsak, ijodkor nima uchun qahramoniga Qumribo'sh deya murojaat qildi? sababi qumri sodda, bo'sh o'zining gap-so'ziga qattiq tura olmaydigan, umumiy ma'noda itoatkor ayollarning salbiy, katta bir kamchiligini yoritib berish maqsadida ushbu ismdan foydalangan. Va shu orqali uni tasvir maydoniga olib kirgan. Chiqqan qiz chig'iridan tashqari deganlaridek, asar boshlanishidagi koptokning qantak o'rikka tegib, suvga tushib oqib ketishi hamda uni qizlar tomonidan qaytarib olinishi Sharofatning kelgusi taqdiriga mengzatilgan.

Muhokama va natijalar.

"Hoy, bunda nima yoziq? Buning joni bo'lmasa... o'zingiz tushirib, bu boyaqishni tag'in qarg'aysizmi?" Darhaqiqat, umumiy aziyat chekadigan, bechora qiz, koptok misolida oqib ketadi. Yosh boshi bilan ro'zg'or atalmish g'orda ertasi qanday bo'lishi nomalum, kelajagi qorong'u. Asar so'nggida tomosha o'rni bo'lgan ko'chada kishilarning arib, qop-qorong'i, jimjit bir go'ristonga aylanish tasviri hamda Mamatqorovulning:

Dunyo o'zi shunday teskari dunyo ekan... Lolaning ustiga qor yog'di!.. deya asar qahramonlarining qorong'iliq quchog'ig'a kirib yo'q bo'lishi ham personajlar taqdiriga ishoradir.

Xulosa.

Ijodkorning nafaqat "Qor qo'ynida lola" hamda "Gavharoy" hikoyalarida balki uning barcha asarlarida ijtimoiy muhitdagi eng og'riqli muammolardan juda ko'p aziyat chekayotgan ayollarning taqdiri yoritib berilgan. Cho'lponning butun hayoti, ijodi va ijtimoiy faoliyati faqat bir narsaga-o'z xalqining hur va ozod, mamlakatining esa mustaqil bo'lishiga to'la-to'kis bag'ishlangan ediki, xalq ham uning asarlarini sevib o'qishi, bu asarlarda o'z ifodasini topgan ma'naviy qadriyatlarni ko'z qorachig'idek saqlashi va jahondagi fan-madaniyat texnikasi rivojlangan xalqlar darajasiga ko'tarishi lozim.

Cho'lponning "Qor qo'ynida lola" hikoyasi ta'sirida yozgan she'rim:

Vaqti kelmasada erta uzilmoq,
Sovuq qorlar seni etdilar mahkum.
Qishning talabini qonun deb bilmoq,
Lolam yopinganing qor emas uchqun.

Ikki ...uch...nafas ol,to'pla biroz kuch,
Zavoling istagan topmasin manfaat.
Taratib iforing falaklarni quch,
Tog'lar haybatidan yaratib quvvat.

Lolaning ustiga yog'ganda qorlar,
Eritmoqlik uchun qaytadi quyosh.
Hushbo'y iforlar-u,bir nurga zorlar,
Kurash mahalida kerakdir bardosh.

Lolaning ustiga yog'ganda qorlar...

References:

1. A.Cho'lpon. Asarlar.-Toshkent. G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.1993.
2. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti.-Toshkent.Sharq.2004.-bet 640
3. D.Matqurbonova. Cho'lponning Gavharoy hikoyasida ayol tasviri.-Toshkent.2021.
3. Karimov N. Cho'lpon.-Toshkent. Fan, 1991.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.-Toshkent.Ma'naviyat.2008.-bet 108
5. Quronov D. Cho'lpon nasri poetikasi.-Toshkent.Sharq.2004.
6. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi.-Toshkent.O'qituvchi.1986.
7. Karimov N, Nazarov B, Mamajonov S va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti manzaralari. I-kitob.-Toshkent.O'zbekiston.2008.